

La prensa escrita y su adaptación a los espacios virtuales

M. del P. Anaya Avila Avila¹, R.L. Laurencio Meza¹, P. del C. Aguirre Gamboa¹, A. Reyes Gutiérrez¹, C.E. Anaya Avila¹

¹Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, avenida Jesús Reyes Heróles No. 136, fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz, México.

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo indica las modificaciones de estructura, diseño y producción que han sufrido los medios gráficos ante la llegada de Internet y han tenido que adaptarse a plataformas virtuales para seguir en la preferencia de sus públicos. La metodología que se siguió se basa en el monitoreo de medios y análisis de contenido, técnicas que nos permite visualizar cuáles son los cambios y transformaciones que realmente sufren los medios de comunicación con la inclusión de la tecnología. Se tomaron como muestra dos rotativos uno de edición nacional como *El Universal* y otro estatal como *El Diario de Xalapa* para conocer la estructura de ambos periódicos en su versión impresa y documentar el cambio en la estructura y contenido -si es que lo hay- a la hora de su digitalización para la versión en línea de ambos medios.

Palabras clave: *Tecnologías de información y comunicación, periodismo digital, audiencia, análisis de contenido.*

Abstract

*This work shows the changes in structure, design and production that the print media have undergone with the advent of the Internet and have had to adapt to virtual platforms in order to remain in the preference of their audiences. The methodology followed is based on media monitoring and content analysis, techniques that allow us to visualize the changes and transformations that the media really suffer with the inclusion of technology. Two newspapers were taken as a sample, one of national edition as *El Universal* and another one of state edition as *El Diario de Xalapa*, in order to know the structure of both newspapers in their printed version and to document the change in the structure and content -if any- at the time of their digitalization for the online version of both media.*

Key words: *Information and communication technologies, digital journalism, audience, content analysis*

Introducción

La prensa escrita se ha visto revolucionada ante la llegada de internet y las diferentes herramientas tecnológicas que han modificado el quehacer periodístico desde el reporte, la producción y difusión de los diversos géneros que ordinariamente se insertaban en los periódicos para informar las noticias a través de crónicas, reportajes, entrevistas o los diversos géneros de opinión como la columna o la caricatura que se generaban día con día y que por años, entregaron a los lectores desde el encabezado y todos los elementos clave para que estuvieran informados desde el primer párrafo sobre el tema que abordaba la noticia.

Actualmente, a raíz de la llegada del nuevo siglo y la implementación del uso y aplicación de internet que ha impactado diferentes espacios, rubros y cotidianeidad en las costumbres del hombre, donde el periodismo no fue la excepción, han surgido un sinnúmero de dudas e interrogantes, una de ellas es ¿El medio impreso se ha visto desplazado con la aparición de esta red? Lo que sí es cierto es

otorgando así un mayor alcance y trayendo consigo audiencia más variada, sin embargo, sigue la discusión entre periodistas, si esta forma de hacer periodismo va a hacer que desaparezca la versión impresa.

Como señala Karma Peiró [1]: “la tecnología está revolucionando al periodismo. La digitalización de la información y la consolidación de nuevos hábitos de consumo han causado estragos en el sector, que todavía busca dar con la fórmula que conjugue estos cambios con la rentabilidad”.

Los medios dentro de sus portales virtuales han demostrado que se han tenido que mover con cautela dentro de este nuevo espacio virtual y ser conscientes de que la web es un entorno con un público más diverso y en su mayoría, una audiencia joven que, si aún no es parte de sus lectores habituales, generan visitas al sitio, impactando y aportando favorablemente a las estadísticas de cualquiera que sea el medio solicitado.

En ese contexto se plantea como objetivo analizar las modificaciones de esquema, diseño y producción que han sufrido los medios periodísticos de manera impresa ante la llegada de Internet, tomando como ejemplos el *Diario de Xalapa* y *El Universal*, que se encuentran en constante cambio y han tenido que migrar a plataformas virtuales para seguir en la preferencia de sus públicos.

Todos estos cambios exigen no sólo inversión en la infraestructura del medio si no, inversión en la capacitación para los periodistas a fin de que puedan realizar las múltiples funciones que van desde saber de fotografía digital hasta la producción y edición de la información digital, como refiere la periodista Peiró, “más allá de trastocar el modelo de negocio, la tecnología se está dejando notar también en la forma de trabajar de los periodistas. Muchos medios han comenzado a modificar la forma de organizarse y hasta sus métodos de trabajo”. [1]

Marco conceptual-referencial

Los medios ya no son monolíticos, cerrados, unidireccionales ni accesibles a través de un único soporte y de igual modo tampoco controlan la información como lo hacían antes, hoy en día periodismo que se realiza con y en medios digitales, se ha denominado *ciberperiodismo*, el cual es concepto que representa la disposición del trabajo de información que asume como contexto de implementación al propio Internet. Bajo la ideología de Ramón Salaverría [2]

...es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos”, sin embargo, es sabido que “las tecnologías han abierto nuevas ventanas para favorecer el flujo informativo, aunque no han conseguido poner fin a los desequilibrios, sobre todo, se ha avanzado poco en el camino de garantizar la calidad de la información. [3]

El periodismo tradicional o clásico se fundamenta en la idea de que la información es un acervo exiguo que se debe adquirir a base de indagación. Por el contrario, el periodista de medios digitales, se enfrenta a la inmensidad de fuentes y sitios donde debe seleccionar las que sean interesantes, procesando y escogiendo, bajo un proceso de veracidad bajo el entorno que le interesa indagar, para después ordenar y catalogar con una específica prioridad de criterios. Como indica Bernardo Díaz Nosty [4], “a la labor del periodista se añaden nuevas tareas de investigación y contextualización sujetas a las coordenadas de una audiencia cada vez más próxima de la redacción”. Salaverría [2] nos menciona algunas de las características que sostienen los principios de la era de la tecnología y es que las plataformas de la red cuentan con características muy particulares capaces de extender la cantidad de información que circula dentro de internet tal como la multimedia, que se basa en la combinación de texto, vínculos, sonido e imagen, animaciones y videos, en una misma estructura funcional que ofrece Internet. La hipermedia, que se refiere a aquellos productos narrativos vinculados por enlaces o hipervínculos (links) que permiten la interacción con el usuario. La cross-media es una estrategia que nace del avance tecnológico, al crear plataformas, dispositivos y posibilita la unidos de formatos en un mismo entorno.

El Universal

“*El Universal* es un diario que nace el 1 de octubre del año de 1916 como una iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Palavicini” [falta fuente]. En 1996 el periódico *El Universal*, innova dentro de las plataforma de Internet, construyéndose como un proveedor de servicios, para ello se actualizaba la página del periódico durante la madrugada, casi al mismo tiempo que la edición de la versión impresa [5]. Para el año 2001, en específico el 7 de marzo, sale a la luz “*eluniversal.com.mx*” el cual se posesionaría como uno de los principales centros de noticias, caracterizado por su diseño funcional, herramientas, posibilidades de interacción y principalmente la constante actualización de noticias e información. Las acciones principales que se podían encontrar y algunas aún se encuentran vigentes son: Minuto X Minuto, Videos, Aviso Oportuno entre otras. En 2013 se registraron 16 millones de usuarios mensuales, colocando a *eluniversal.com.mx* como uno de los sitios con más tráfico de Internet en forma mundial, aunado a esto 140 millones de visitas se registraban Y ostentaba alrededor de 4 millones de usuarios en su versión de facebook[6].

El Diario de Xalapa

En tanto, *El Diario de Xalapa* nace en el 13 de septiembre de 1943 su fundador y director Rubén Pabello Acosta. En 1998 hace su incursión en Internet para convertirse en la nueva forma de expresión innovadora con contenidos, diseño y visualización de vanguardia. Bajo el dominio *diariodexalapa.com.mx* y redes sociales como twitter, facebook y messenger, actualmente el diario de xalapa interactúa con los lectores, complementando así la dinámica de comunicación. Hoy en día se continúa siendo el diario de jalapeños y veracruzanos en una nueva etapa con su director Víctor Munguía Velasco bajo la visión de compromiso fundamental con la sociedad. De manera extra el diario de Xalapa presenta a los usuarios una colección de ejemplares antiguos y de la gaceta oficial desde 1995. [7]

Metodología

Con base a ese contexto, esta investigación se sustenta en el método cualitativo, que según Nateras González [8] es también conocido como fenomenológico, pues quieren entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. En ese sentido se realizó un monitoreo por 30 días, a los medios digitales e impresos de *El Universal* y *El diario de Xalapa*, definiendo que un monitoreo de noticias “es una herramienta para el análisis cualitativo que permite conocer la forma en que los medios de comunicación manejan la información de cierto tema, actor o acontecimiento”. [9], ese monitoreo nos dio insumos para hacer un análisis de los contenidos informativos que publican ambos medios en su versión análogo y digital y establecer sus diferencias en cuanto a la estructura, diseño y producción informativa y establecer si existen o no modificaciones de estructura o contenido en sus coberturas impresas y digitales.

Resultados y discusión

De acuerdo al análisis de contenido -derivado del monitoreo de los medios- realizado del 10 de Abril al 24 de Mayo se contabilizaron 45 ediciones entre impresas y digitales de *El Universal* y *El Diario de Xalapa*. En *El Universal* se pudo observar la estructura que guarda el medio. Teniendo los fines de semana muy pocas variaciones en cuanto al contenido ya que se mantenía igual.

De igual modo, en *El Diario de Xalapa*, se pudo observar la estructura que guarda el medio, teniendo los fines de semana muy pocas variaciones en sus contenidos informativos, pues al igual que *El Universal* no presentaron cambio alguno.

***El Universal*, versión digital e impreso**

En la versión digital de *El Universal*, se observan sus elementos característicos como el nombre del periódico, logotipo, fecha y hora, así como algunos añadidos, que le permiten más posibilidades al usuario de navegar dentro del portal como el cintillo en color azul rey, que sirve para distinguir y visualizar las diversas secciones informativas, además de contar con versiones de las noticias en

inglés, enriquecido con contenido multimedia como fotografías, videos y gráficos. Su versión digital de la noticia está compuesta de los siguientes elementos: titular, sumario, cuerpo (segmentado en párrafos), remate, imagen (con su pie de foto y nombre del fotógrafo o agencia), fecha y hora de publicación de la nota, videos (para complementar el contenido escrito), las noticias presentadas en columnas, uso de targets con temas relacionados, uso de publicidad (comercial).

En su versión impresa, la noticia contiene la siguiente estructura: Titular o encabezado, sumario, bajante, letra capital, cuerpo, remate. En cuanto al diseño se presentan en columnas (3 a 4 dependiendo la extensión del tema), Imagen (con su respectivo pie de foto y nombre del fotógrafo o agencia), nombre del reportero, uso de citas (relevancia y repetición de citas), filetes.

Contenido: En cuanto al contenido informativo se observó la misma estructura en la redacción de la noticia que presenta el medio en ambos formatos, es el mismo contenido, sin alteraciones en sus versiones digital e impresa. Solo en contadas notas informativas, se pudo observar diferencias en cuanto a la extensión del texto, pero no en la redacción, esto gracias a la lectura de las notas realizada de manera comparativa en ambas versiones y en donde el mismo diario impreso suprime algunos párrafos, pero le indica al lector de que puede hacer la lectura del artículo completo dentro del sitio web o viceversa.

Encabezado: Los titulares que se usan para el impreso en las páginas principales fueron los mismos que se ubicaron dentro de la versión digital con pequeños cambios o modificaciones. En el impreso, al emplear el titular en las primeras planas y posteriormente hacer la indicación del pase, esto es, en qué sección y número de página se debe continuar la lectura de la noticia completa, ésta se aborda con un titular y sumario diferentes, no se repetían los encontrados en la portada, pero el contenido de la nota seguía siendo la mismo. En la versión digital el titular de dicha noticia fue el mismo que se encontró en la portada de la versión impresa, con la ligera diferencia de que, en la versión digital después del titular, en la parte inferior, éste venía acompañado de los iconos de *Twitter* y *Facebook* correspondientes a las páginas de las redes sociales de *El Universal*, elementos que se omiten en el impreso. El nombre del reportero va ubicado inmediatamente después del titular, se lee el correo electrónico profesional o personal del realizador y responsable de la noticia. En su versión digital se encuentra la hora de publicación de la nota, fecha, nombre del reportero, así como la opción de modificación de tamaño de texto

Otro aspecto que resaltar es que los sumarios de las notas impresas siempre son manejados con el uso de viñetas, mientras que en la versión digital estos puntos se encontraron fusionados formando un párrafo para hacer de éste un solo sumario, haciendo las veces de bajante, mencionando exactamente la misma información.

La imagen que acompaña a la noticia suele presentarse primero, para posteriormente empezar la lectura del titular, el pie de foto acompaña a la imagen en la parte inferior o del lado derecho. Mientras que, en la versión digital la foto se ubica al principio de la nota, la imagen y el pie de foto junto con el nombre del fotógrafo, agencia o si es una foto de archivo, donde en todo caso siempre va debajo de la foto. El impreso se apoya con sólo una o dos imágenes y sólo si la nota lo amerita. Mientras que el medio digital se pudo ver no solo de imágenes, sino también, videos y en ciertos casos capturas de pantalla de publicaciones de redes sociales.

En cuanto a las noticias en general publicadas en su versión impresa éstas se suben a la página web siempre en el inter de la madrugada de la 1am a las 4am que es el intervalo de tiempo en el que se encuentra ya disponibles en digital, fuera de esos horarios el contenido subido a la página web de *El Universal* es contenido nuevo, contenido que el medio impreso ya no alcanza a cubrir. Además, la versión digital cuenta con un apartado llamado MxM que constantemente se está actualizando al subir noticias nuevas en cuestión de minutos. Después de finalizar la nota se hace uso de los targets, que son aquellos vínculos que usan palabras clave o específicas capaces de redireccionar a notas recientes o antiguas relacionadas con el tema que se abordó en la presente noticia.

Fuentes de información: Con respecto a sus fuentes en ambas versiones utiliza referencias de instituciones de gobierno o particulares, de agencias informativas o editoriales a la cual corresponde la información original.

El Diario de Xalapa, versión digital e impreso

En *El Diario de Xalapa* en su versión digital se observan los mismos elementos de su versión impresa.

Contenido: Hace una transcripción completa de sus notas impresas a la versión digital, con la única diferencia de que las notas publicadas en el medio impreso salen al día siguiente, mientras que en la versión digital el contenido se sube inmediatamente, una vez que el reportero ya tiene la nota. En la versión digital no se visualizó la hora en la que se sube el contenido a la página web. Se observaron los siguientes elementos para presentar las noticias: Titular, sumario, cuerpo (redactado en párrafos), remate, imagen (nombre del fotógrafo, pie de foto, algunas ocasiones no lo contiene), videos, uso de targets de noticias relacionadas, publicidad (comercial).

En su versión impresa hacen uso de la tradicional pirámide invertida para la redacción de la nota informativa, presentando los datos más relevantes en la entrada y los menos importantes en el cierre o remate. El diseño de la nota se presenta en columnas dependiendo de la extensión de la información, puede estar en una, tres, o en cinco columnas. En la versión impresa se observan los siguientes elementos: Titular o encabezado, sumario, letra capital, columnas (1 a 5 dependiendo de la extensión del tema), cuerpo, remate, imagen (con pie de foto y nombre de fotógrafo o agencia), nombre del reportero, uso de citas, filetes.

Encabezados: Los mismos titulares que se usaron para el impreso se observaron para el digital. Se distinguen en el digital, los cintillos que se encargan de destacar aquellos temas que se consideran de mayor relevancia para la audiencia de este medio. Además, cuenta con un ícono que posee el logo de OEM (Organización Editora Mexicana) que a su vez arroja una ventana desplegable con los nombres de los otros 69 diarios que componen este organismo y cada uno de estos disponible para ser visitado de forma digital.

Como se señaló *El Diario de Xalapa* hace una transcripción completa del contenido impreso a la versión digital, incluidas las citas, con una pequeña diferencia, en la versión impresa la cita es puesta de un tamaño más grande y en negritas, en la versión digital se encargan de que sea de igual forma, excepto con aquellas que dentro de la versión impresa se encuentran entre comillas, en la versión digital simplemente se hace la cita y nada más.

En cuanto a las noticias que se presentan en la sección Nacional algunas son provenientes de corresponsales y otras de las agencias de noticias que conforman a la OEM donde comparten las noticias para que *El Diario de Xalapa* pueda elaborar dicha sección.

De igual forma la su versión digital *El Diario de Xalapa* hace el uso de video, imágenes o capturas de pantalla de sus redes sociales para complementar parte de la noticia y darle una nueva vista, mientras que la versión impresa solo hace uso de una imagen para algunas noticias ya que en algunas decide hacer la completa omisión de este elemento, en algunas ocasiones debido a la extensión de la noticia y el poco espacio que del que dispone.

Fuentes de información: en cuanto la obtención de su información siempre hace el uso de fe fuentes oficiales de gobierno o instituciones particulares las cuales se encarga de recalcar en algunas de las citas donde destaca algún dato relevante y debajo de este le sigue el nombre y cargo que ostenta la persona entrevistada. De igual modo salvo aquella sección Nacional ya que la información la obtiene de los distintos medios que conforman la OEM y algunos corresponsales.

Tabla1. Diferencias y semejanzas entre las versiones impresas y digitales de los diarios *El Universal* y *El Diario de Xalapa*.

El Universal Análogo	El Universal Digital	Diario de Xalapa Análogo	Diario de Xalapa Digital
Titular o encabezado	Titular	Titular o encabezado	Titular
Sumario	Sumario	Sumario	Sumario
Bolos	Cuerpo (segmentado en párrafos)	Letra Capital	Cuerpo (segmentado en párrafos)
Letra Capital	Remate	Columnas (3 a 4 dependiendo de la extensión de la información)	Remate
Columnas (3 a 4 dependiendo de la extensión de la información)	Fotografía o Imagen (nombre del fotógrafo pie de foto, algunas ocasiones no lo contiene)	Cuerpo	Fotografía o Imagen (nombre del fotógrafo pie de foto, algunas ocasiones no lo contiene)
Cuerpo	Fecha y hora de publicación de la nota	Remate	Videos
Remate	Videos (para complementar la información)	Fotografía o Imagen (nombre del fotógrafo pie de foto, algunas ocasiones no lo contiene)	Uso de Targets de noticas relacionadas
Fotografía o Imagen (nombre del fotógrafo pie de foto, algunas ocasiones no lo contiene)	Columna de noticas relacionadas con la nota presente que se esté visualizando	Nombre del Reportero	Uso de publicidad (comercial)
Nombre del reportero	Uso de targets con temas relacionados	Uso de citas	
Uso de citas (relevancia y repetición de las citas más importantes)	Uso de publicidad (comercial)	Filetes	
Filetes			

Trabajo a futuro

Es inobjetable que, en futuras investigaciones de este tipo, en un par de años todos los medios hayan migrado a plataformas digitales en donde se visualicen los verdaderos cambios no sólo de forma, en el diseño, sino también de fondo, en la redacción que es diferente la manera de narrar y contar las historias que la audiencia quiere leer, ver, escuchar y en donde la narrativa transmedia tenga mayor exposición.

Conclusiones

A manera de conclusión podemos decir que los dos medios analizados realizan una migración completa de su versión impresa hacia las plataformas digitales, sólo se ven apoyados con elementos y recursos tecnológicos, multimedios que permiten el enriquecimiento visual de la información, y que a su vez le dan una nueva presentación al periodismo tradicional facilitando la interactividad con el usuario dándole un poco más de protagonismo y sacándolo de su rol tradicional de receptor pasivo.

Tal situación hasta cierto punto es comprensible porque los medios aún están en la etapa de transición de lo análogo a lo digital y que les ha obligado a revolucionarse, a una urgente capacitación periodísticas para el uso de la tecnología y las nuevas narrativas periodísticas, en donde se ha cambiado la estructura para presentar las historias derivadas de los hechos sociales que acontecen y preocupan a la humanidad.

Los medios impresos trabajaban de una manera muy diferente, en su reporteo, en su redacción y producción de la noticia, el periodismo digital tiene otras exigencias, las estructuras informativas han cambiado, la forma de reportear también se ha modificado, así como los roles de los periodistas se han multiplicado. El periodismo digital exige una narrativa transmedia, contar historias (storytelling) utilizando como fuentes diversas redes sociales, periodismo de datos, hacer infografías, mapas interactivos, entre otros muchos recursos que se pueden aplicar en la producción de la información.

Sin embargo, los dos medios analizados tanto *El Universal* como *El Diario de Xalapa*, están en el camino a una velocidad que les permita estar a la vanguardia de esta difícil profesión cuyo compromiso es con la audiencia, una audiencia cada vez más exigente que reclama su derecho de estar informado.

Ambos medios en sus versiones impreso como digital tienen una muy pequeña diferencia, en el caso del medio impreso, tiene que separar su información con filetes y columnarias para que la información no se confunda y se distinga esa separación entre nota y nota. El uso de bolos dentro del sumario para dar algunos de los datos más relevantes que contiene la nota informativa intentando atraer la atención del lector. Así como las llamadas localizadas en las páginas principales que nos guían hacia una sección o página en específico, si es que nos interesa leer y analizar su contenido.

Mientras que en el medio digital destaca la interacción de sus usuarios al implementar elementos multimedia como fotos, videos, juegos, links que redireccionan a información con relación a lo que contiene la noticia. Así como, el uso de foros o cajas de comentarios que hacen el cambio en el lector pasivo y lo transforma a un usuario activo y participativo con la posibilidad de debatir y opinar, de igual forma, vale la pena mencionar, el buscador con el que cuenta la página de los dos periódicos analizados que permiten llevar a cabo la búsqueda de ediciones pasadas, incluso de años atrás. Por último, destacar que ambos cuentan con los iconos de redes sociales vinculados a sus medios a través de las cuales se pueden seguir y conocer sus contenidos informativos sin necesidad de adquirirlos físicamente.

En resumen, podemos decir que ambos medios presentaron diferencias mínimas y están más relacionadas al uso de la tecnología, pero en lo periodístico no hubo diferencias, las producciones informativas no tuvieron cambios, se presentan de la misma forma como se redactan para el impreso con la única diferencia que le acompañan con recursos visuales que complementan la información. Los esquemas de diseño se modifican porque la versión digital retoma algunos elementos de la impresa pero la producción informativa es la misma.

Referencias

- [1] Pieró Karma (2018), La tecnología, un arma de doble filo para los periodistas, publicado por El País , 25 de julio de 2018, recuperado de https://elpais.com/retina/2018/07/24/tendencias/1532426825_793939.html
- [2] SALAVERRÍA, Ramón (coord.) (2005) Cibermedios. El impacto de internet en los medios de comunicación en España. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, URL <https://hdl.handle.net/10171/34332>

- [3] López García, X. (1999). 'Estrategias locales en tiempos de globalización', en Revista Latina de Comunicación Social, N° 21, disponible en <http://www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/cartagena/40xose.htm>
- [4] Díaz Nosty, B. (1998). Informe Anual de Comunicación. Madrid, Grupo Zeta.
- [5] Breve historia, El Universal, s/f de publicación consultado en <https://www.eluniversal.com.mx/historia-breve>
- [6] El Universal, México, consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/El_Universal_\(M%C3%A9xico\)](https://es.wikipedia.org/wiki/El_Universal_(M%C3%A9xico))
- [7] Cancino Karla, Diario de Xalapa, 75 años de historia y liderazgo periodístico, nota publicada el 15 de septiembre de 2018 en El Diario de Xalapa, recuperado de <https://www.diariodexalapa.com.mx/local/-1997099.html>
- [8] Nateras González, M. (2005). La importancia del método en la investigación. Espacios Públicos, 8 (15), 277-285.
- [9] Zúñiga Martínez, Moisés (2008), El Valor del Monitoreo de Noticias en las Estrategias de Comunicación y Relaciones Públicas, Desde la Trinchera, blog de investigadores y docentes de RRPP, mercadotecnia, publicidad y comunicación, consultado el 23 de abril de 2018 de https://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Trinchera/el_valor_del_monitoreo_de_noticias_en_las_estrategias_de_comunicacion_y_relaciones_publicas.html#.Wt4Ubm4vzcs